

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

Рузиев Азимжон

в.б. доцент Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси

ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485898>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ёш сузувчиларни ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичига саралаш бўйича амалий тажриба ва назарий билимлар умумлаштирилган. Ўқувтренировка гуруҳларида ўргатиш изчиллиги ва иқтидорли болаларни саралаш самарадолигига таъсир килувчи омиллар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: истикболли сузувчилар, сузувчиларни саралаш, саралаш босқичлари, ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичи.

Рузиев Азимжон

и.о. доцент Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
кафедры физической воспитания и спорта

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ К ЭТАПУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

АННОТАЦИЯ

В статье обобщен практический опыт и теоретические знания по подготовке юных пловцов к специализированному подготовительному этапу. В образовательных группах рассматриваются факторы, влияющие на согласованность преподавания и эффективность отбора одаренных детей.

Ключевые слова: перспективные пловцы, отбор пловцов, этапы отбора, специализированный подготовительный этап.

Ruziyev Azimjon

acting associate Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami
Senior lecturer of the Department
of Physical Education and Sports

FACTORS DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PREPARING YOUNG SWIMMERS FOR THE STAGE OF SPECIALIZED BASIC TRAINING

ANNOTATION

The article summarizes practical experience and theoretical knowledge on the preparation of young swimmers for a specialized preparatory stage. The factors influencing the consistency of teaching and the effectiveness of the selection of gifted children are considered in educational groups.

Keywords: promising swimmers, selection of swimmers, selection stages, specialized preparatory stage.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Аксарият спорт турларида, жумладан сузиш спортида спорт натижаларининг тўхтовсиз ўсиши спортчиларнинг индивидуал имкониятларини тўхтовсиз ўрганишни талаб қилади. Кўп йиллик тайёргарликнинг барча босқичларида иқтидорли ва истиқболли сузувчиларни саралаш ва такомиллаштириш жараёнини мажмуали назорат қилиш бу тизимда муҳим ўринни эгаллайди.

Саралашга бағишланган кўп сонли тадқиқотлар ҳар хил тоифадаги ва ихтисосликдаги сузувчиларнинг жисмоний ривожланиши ва махсус тайёргарлиги бўйича модели тавсифномалар ҳамда меъёрий талабларни ишлаб чиқиш имконини берди. Модели тавсифномаларда ёш улғайиши жараёнида барқарор, кам ўзгарувчан ва тренировкада кам таъсирланадиган ирсий морфологик аломатлар, биологик етукликнинг ҳар хил типлари билан сузувчилар ривожланиш хусусиятлари ҳамда махсус иш қобилиятни тавсифловчи, техник-тактик ва бошқа кўрсаткичлар инobatга олинади.

Аммо, ҳозирги кунда саралаш жараёни кўплаб ҳолатларда субъектив характерда намоён бўлмоқда. Бу услубий ишланмаларнинг етишмаслиги ва тор педагогик йўналиш эканлиги билан тушунтирилади. Қайд қилиш керакки, саралаш бўйича кўплаб моделларда замонавий тиббий-биологик, педагогик ва психологик асосланган мезонлар мавжуд эмас.

Сузиш спортида юқори спорт муваффақиятига эришишда организмнинг юқори функционал ҳолати ва вегетатив фаолиятнинг, биринчи навбатда функционал тизимларнинг боғлиқлиги етакчи омил ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Ёш сузувчиларни ихтисослаштирилган базавий тайёргарлик босқичига саралаш самарадорлигини белгиловчи омилларни аниқлаш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичига саралашда нисбатан аҳамиятли ёш сузувчиларнинг жисмоний иш қобилияти ва функционал ҳолати хусусиятларини аниқлаш.
2. Ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичига саралашда ёш сузувчиларнинг антропометрик кўрсаткичларини аниқлаш.
3. Ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш сузувчиларнинг машғуллот юқламаларининг хусусиятларини аниқлаш.
4. Ихтисослаштирилган тайёргарлик босқичига истиқболли ёш сузувчиларни саралаш мезонларини ишлаб чиқиш ва асослаш.

Тадқиқот натижалари. Одатда, спорт амалиётида мураббий-ўқитувчилар ўзининг тажрибаси ва шахсий интуицияси асосида табиий саралаш вазифаларини қисман ҳал қилади. Шу билан бирга, сузиш билан шуғулланишни бошлаган ва ўғил қизларнинг 80% и катта спортга ўтмайди, яъни ёши улғайганда деярли юқори малакали сузувчи бўлмайди. Маълумки, халқаро тоифадаги спорт устаси одатда, 10-12 ёшида сузиш билан шуғулланишни бошлаган. Шунинг учун сузиш спортида саралаш узоқ муддатли жараён сифатида қаралади ва бешта босқичдан ташкил топади: бирламчи, дастлабки, оралиқ, асосий, якуний.

Болаларни сузишга дастлабки ўргатишга ҳамда бирламчи саралашга соғлигида жиддий нуқсонни бўлмаган ва етарлича жисмоний ривожланган барча болаларга рухсат берилади. Тажиба шуни кўрсатадики, бундай болалар 80% ни ташкил қилади. Бирламчи саралашдан сўнг кейинги – дастлабки тайёргарликка 10-12% нисбатан қобилиятли болаларни жалб қилиш мақсадга мувофиқ. Натижада кейинги босқич – дастлабки саралашга дастлабки тайёргарликдан ўтган 15-20% шуғулланувчи қолиши керак. Оралиқ саралашдан сўнг ихтисослаштирилган базавий тайёргарликка дастлабки тайёргарлик босқичига жалб қилинган шуғулланувчиларнинг 15-20% га рухсат берилади. Асосий саралашдан сўнг олдинги

контингентнинг 10-12% и қолиши керак. Бундай “кесиш” динамикасида Германияда сузувчиларни саралашни ташкил қилиш мисол бўла олади: бирламчи саралашдан сўнг саралашга жалб қилинган 10 мингта сузувчидан 800 та сузувчи, дастлабки саралашдан сўнг 130-150 та сузувчи, оралиқ саралашдан сўнг 20-30 та сузувчи, асосий саралашдан сўнг 2-3 та сузувчи қолган ва кейинчалик буларнинг фақат биттаси Олимпиада ўйинлари ва Жаҳон чемпионатларида муваффақиятга эришган.

Иқтидорли сузувчиларни излашда фойдаланиладиган саралаш услубларидан айтиш жоизки, кўплаб мураббийлар (95%) қабул қилинган сузувчиларнинг ёшини ҳисобга олади. Улардан 13% 5-6 ёшли болалар билан, 43% 7-8 ёшли болалар билан, 34% 9-10 ёшли болалар билан, 10% 10 ва ундан катта ёшдаги болалар билан шуғулланувчилар ташқи кўринишини ҳамда қуруқликда ва сувда махсус машқларни бажаришини баҳолаш орқали ишлашни афзал кўришади. Ўқув-тренировка гуруҳларига шуғулланувчиларни қабул қилишнинг асосий мезони уларни соғлиги ҳисобланади.

Ёш сузувчиларнинг спорт такомиллашувини барвақт, яъни вақтидан олдин тугатишининг асосий сабаблари бу - спорт натижаси яхшилинишининг йўқлиги, спорт билан шуғулланишни ўқув жараёни билан биргаликда олиб боришдаги қийинчиликлар, тренировка машғулотларининг бир хиллиги, бошқа машғулотга қизиқиш, муваффақиятсиз чиқишлар, мураббий билан ўзаро муносабат ва шу қабилар ҳисобланади. Оммавий разрядли сузувчилар асосан, саломатлигининг бузилиши, тренировка-машғулотларидаги ўта чарчаш, бошқа мураббийга ўтиш, саралашдаги қийинчиликлар сабабли сузиш машғулотларини тўхтатади.

Шуниси муҳимки, сузувчиларни тайёрлашда нисбатан катта ёшларга мос келадиган тренировка восита ва услубларини вақтидан олдин қўлламаслик лозим.

Сузиш спортида болалар ва ўсмирларни саралашни олиб боришни яхшилаш мақсадида, айрим мутахассислар малакали сузувчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлиги модел таснифи ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш керак деб ҳисоблайди (1 жадвал).

1 жадвал

Брасс усулида сузувчиларнинг намунавий модели

№	Кўрсаткич	Натижа
1	Бир сонияда босиб ўтиладиган масофа (м)	1,49
2	Сувда қўлнинг тортиш кучи (кг)	42,5
3	Қуруқликда қўлнинг тортиш кучи (кг)	63,2
4	6X50 тестида ҳар бир 50 метрни сузиш вақти (сония)	35,84
5	Эшишнинг иккинчи фазасида эришиш зарур бўлган тезлик (м/сония)	1,86
6	Циклдаги минимал тезлик (м/сонияни)	0,74
7	Циклдаги максимал тезлик (м/сонияни)	2,1
8	Бир циклда босиб ўтиладиган масофа (м)	1,59

Келтирилган параметрлар объектив мўлжал бўлиб, кўп йиллик спорт тренировкасида иқтидорли сузувчиларни аниқлашда ўзига хос эталон (қолип) бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Спортда саралаш узоқ муддатли жараён бўлиб, кўрсаткичлар мажмуаси асосида қурилади ва шуғулланувчиларнинг индивидуал қобилиятларини объектив баҳолашни талаб қилади. Чунки, башорат қилинган спорт натижаси ҳар доим ҳам ўзини оқламаслиги мумкин.

Хулоса. Биз томондан Тошкент шаҳридаги етакчи ёш сузувчилар билан ўтказилган тадқиқотларда 50 ва 100 метрга эркин усулда энг яхши натижаларга эга сузувчиларнинг вазни нисбатан оғир, елкаси, бўксаси кенг, бўйи, оёқлари ва қўллари узун эканлиги аниқланди. Ўрта ва узоқ масофаларда нисбатан енгил вазли, камроқ мускул массасига эга, ингичка билак ва панжали, яхши суйрилик ва сузувчанлик кўрсаткичи ва чарчашга қарши тура олиш қобилиятига эга сузувчилар яхши муваффақиятга эришишади.

Адабиётлар рўйхати

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Астрель: АСТ 2005. 159 - с.
2. Гоготова В.Л. Оценка перспективности юных пловцов по данным вентилометрии // Вестник РГМУ. - 2007. - №4 (57). - С. 86 - 91.
3. Давыдов В.Ю., Авдиенко В.Б. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты) Монография - Волгоград: ВГАФК, 2012 - 344 с.
4. Платонов Н.В. Спортивное плавание: Путь к успеху., К.: Олимпийская литература, 2011. - 480 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000